

Nombre autor: Enrique Pérez-Luño Robledo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7943-1273>

Departamento: Departamento de derecho Procesal. Universidad de Sevilla

Título obra: Garantías procesales del estado de derecho: la abolición de la tortura

Título en otro idioma: Procedural guarantees of the rule of Law: The abolition of torture

Fuente de publicación: “Garantías procesales del estado de derecho: la abolición de la tortura”, Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), ISSN-e 2175-2168, Vol. 7, Nº. 3, 2015 (Ejemplar dedicado a: Setembro/Dezembro).

ISSN o ISBN: 2175-2168

Resumen y palabras clave

Este trabajo tiene por objeto el estudio, histórico y sistemático, de los motivos y experiencias que fundamentaron la abolición de la tortura en los procesos penales del Estado de Derecho. Se analizan las principales normas internacionales que consagran la prohibición de la tortura, así como las referentes al ordenamiento jurídico español y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional sobre esa materia. Se estudian también algunas doctrinas y experiencias actuales que pretenden una legitimación de la tortura. Se concluye con la crítica a esas teorías y fenómenos que justifican o recurren a la tortura, por considerarlos incompatibles con las garantías procesales del Estado de Derecho.

tortura, malos tratos, garantías procesales, derechos fundamentales, Estado de Derecho.

Abstract and keywords

This work aims to study, historically and systematically, the reasons and experiences that justified the abolition of torture in criminal proceedings of the rule of law. It analyzes the main international standards that enshrine the prohibition of torture, as well as those concerning the Spanish legal system and our Constitutional Court's jurisprudence on the subject. Some doctrines and current experiences for the legitimacy of torture are also studied. The article concludes with a critique of these theories and phenomena that justify or use torture as being incompatible with the procedural guarantees of the rule of law.

torture, ill-treatment, due process of law, fundamental rights, rule of law.